

MAQOMLARNING NAZARIY VA TARIXIY JIHLTLARI XUSUSIDA.

Xaydarov Xumoyun Samijonovich

Yunus Rajabiy nomidagi

“O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti”

katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797660>

Annotatsiya: Maqolada maqomlarning nazariy va tarixiy jihatlari “Rost” maqomi misolida tahlil qilingan. Bunda ushbu maqomning yuzaga kelishidagi turli qarashlar, allomalar hamda musiqashunos olimlar tomonidan qoldirilgan manbalar asosida fikrlar muxtasar qilingan.

Kalit so‘zlar: maqom, Shashmaqom, lad, parda, Darvish ali Changiy, Alisher Navoiy, kuy

Аннотация: В статье анализируются теоретические и исторические аспекты макомов на примере макома "Рост." Различные взгляды на возникновение этого макома были обобщены на основе источников, оставленных учеными и музыковедами.

Ключевые слова: маком, Шашмаком, лад, лад, Дарвиш Али Чанги, Алишер Навои, мелодия

Abstract: The article analyzes the theoretical and historical aspects of maqoms using the example of the "Rost" maqom. Various views on the emergence of this maqom were summarized based on sources left by scholars and musicologists.

Keywords: maqom, Shashmaqom, mode, mode, Darvish Ali Changi, Alisher Navoi, melody

Shashmaqom to‘g‘risida XVII asrgacha aniq ma‘lumotlar berilmaganligi haqida turli mulohazalar mavjud. Lekin bu maqom Shashmaqomdan oldin halq orasida keng tarqalgan “Yetti maqom” va “O‘n ikki maqom” tizimlari tarkibida ham mavjud bo‘lgan. Bundan tashqari bu maqom to‘g‘risida alohida rivoyat va afsonalar ham keltirib o‘tilgan¹.

Rost (“to‘g‘ri yo‘l”, “haqiqatga eltuvchi kuy”, “haq”, “mos tushadigan” ma‘nolarida keladi) maqomi haqida ko‘plab asosli ma‘lumotlar bilan birga turli taxminiy fikrlar ham mavjuddir. Rost maqomini juda qadimdan paydo bo‘lib tarixan shakllanish jarayonida turli soha vakillari tomonidan ham suyub o‘rganilgan. Rost maqomining lad parda tuzilishi o‘ziga xos jihatlarga ega bo‘lganligi sababli bu maqom lad asosida halq orasida ko‘plab ashulalar kuylangan. O‘zbek halq musiqasi tarixiga nazar solsak bastakorlar tomonidan

¹ Bu haqda I.Rajabov. 1992 yil nashr etilgan “maqom asoslari” kitobida Rost maomi haqida afsona shaklida ma‘lumot berilgan.

ijod qilingan kuy va ashulalar halq tomonidan e'zozlanib tinglangani va ijro etilganligi bu fikrni yanada mustahkamlaydi. Ushbu maqomni maqomlar onasi ekanligi haqida turli fikr va mulohazalar paydo bo'ladi. Quyida shunday fikrlarni keltirib o'tamiz. Dastlab maqomshunos alloma I.Rajabov fikrlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak Rost maqomi haqida shunday ma'lumotlarni beradilar: "XVI - XVII asr musiqa manbalarida ko'rsatilishicha birinchi bor Rost maqomi yaratilgan. Shu asrlarda ko'pchilik kuy va ashulalar shu lad tovushqatorining dastlabki pardasidan boshlanib, ularning ko'pi shu ladga mos kelgani uchun ham Rost nomini olgan. Shuning uchun musiqa kitoblari mualliflari Rost maqomini "Ummul - advor", ya'ni barcha maqomlar ja'm doiralarning "onasi" deb hisoblaganlar".²

Maqomlarni samoviy jismlar bilan bog'liqlik masalasi bo'yicha Ozarbayjon kompozitori Uzeir Hojibekov o'ziga xos ilmiy izlanishlarni olib boradi. Olim izlanishlari natijasida barcha maqomlarni (bu yerda yetti maqom tizimi haqida fikr bildirilyapti) mavjud sayyoralar bilan bog'laydi. Ushbu tasnifot bo'yicha Rost maqomi Venera (Zuxra) sayyorasiga to'g'ri keladi. Pardaning nomi sol tovushi bilan bog'liq.³

Tarixan maqomlarning ijro etish vaqtlari mavjudligi ko'rsatilib o'tilgan. "Yetti maqom" va "O'n ikki maqom" tizimlari ijro vaqtlari orasida solishtirishlar natijasida shunday fikrlar yuzaga kelgan: Rost maqomining vaqti yarim tundan to tongga qadar davom etgan bo'lishi kerak. Chunki shu vaqtga kelib Zuxro yulduzi nurafshon tus oladi va yorqin ko'rinadi. Rost maqomining yakuni dastlabki maqom - Rohaviyning boshlanishi vaqtiga qadar davom etgan⁴(maqomlarning ijro vaqtini aniqlashga oid ma'lumotlar Nizomiy Ganjaviyning "Haft paykar"(Yetti go'zal) dostoni va shu mavzuga ishlangan miniatyura ranglari hamda U.Hojibekovning ma'lumotlariga tayangan holda yuzaga kelgan bo'lishi mumkin).

I.Rajabov "Maqomlar" kitobida O'n ikki maqom tizimida Rost maqomi tartib bo'yicha to'rtinchi o'rinda keladi. A.Fitratning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" kitobida keltirilgan "O'n ikki maqom" tizimining tartib bo'yicha dastlabki maqomi Rostdir.

Ushbu kitobda keltirilgan "O'n ikki maqom" tizimining tartib bo'yicha joylashishi quyidagicha bo'lgan⁵:

² I.Rajabov. "Maqomlar" T.2006 y. 92-95 betlar.

³ O.Ibrohimov. "Maqom san'ati o'rta asr shahar madaniyati tizimida"qo'lyozma T. 2005 y SITI kutubxonasi. Inv. №1013 26- bet.

⁴ O.Ibrohimov. "Maqom san'ati o'rta asr shahar madaniyati tizimida"qo'lyozma T. 2005 y SITI kutubxonasi. Inv. №1013 30-31 betlar.

⁵ A.Fitrat. "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" T. 1993 y. 6-bet.

- 1- Rost
- 2- Isfahon
- 3- Iroq
- 4- Kuchak
- 5- Buzrug
- 6- Hijoz
- 7- Buslik
- 8- Ushshoq
- 9- Husayniy
- 10- Zangula
- 11- Navo
- 12- Rohaviy

Shu o'rinda aytish mumkinki Xorazmda ilk bor notaga olingan maqom Rost maqomi bo'lgan. Komil Xorazmiy tomonidan notaga olingan bu maqomning nota yo'li tanburga moslangan. Xorazm maqomlarining tarkibida ham Rost maqomi tartib bo'yicha birinchi bo'lib keladi⁶:

- 1- Maqomi Rost
- 2- Maqomi Navo
- 3- Maqomi Segoh
- 4- Maqomi Dugoh
- 5- Maqomi Buzrug
- 6- Maqomi Iroq
- 7- Maqomi Panjgoh

Shashmaqom tarkibida Rost maqomi tartib bo'yicha ikkinchi o'rinda keladi. Ushbu xolatda O'n ikki maqom tarkibidagi Rost maqomining tovushqatori Shashmaqom tarkibidagi Rost maqomidan biroz farqlanadi. O'n ikki maqom tizimida dastlabki tartibda kelgan Ushshoq maqomining tovushqatori Shashmaqom tarkibidagi Rost maqomi bilan bir xil ko'rinishga egadek ko'rinadi, lekin senrtlar hisobi bo'yicha birozgina tafovut hosil qiladi. Bu farq inson qulog'i tomonidan ajrata olmas darajada bo'lib, I.Rajabov "Maqomlar" kitobida keltirib o'tadi.⁷

Ushbu maqom yo'lini nafaqat musiqashunoslar asarlari balki adabiyotimizning yetuk siymolari asarlarida ham uchratish mumkin bo'ladi. Mana shunday siymolardan biri bu Hazrat Navoiydir. Maqomlar masalasi

⁶ Mulla Bekjon Rahmon o'g'li, Muhammad Yusuf Devonzoda "Xorazm musiqiy tarixchasi" kitobida keltirilgan olti yarim maqom. T. 1998 y. 15- bet.

⁷ Rajabov. "Maqomlar" 145- bet

bo'yicha so'z borar ekan bu shaxsning asarlarini chetlab o'tish mumkin emasdek. Chunki bu insonning musiqaga bo'lgan e'tibori, qarashlari mana shunday xulosa xosil qiladi. Maqomshunos O.Ibrohimov o'zining "Hazrat Navoiy va maqom" maqolasida Navoiy nazmi va maqomga bo'lgan qarashlarini g'azallar sharhi bo'yicha keltirib o'tadi. (Biz ushbu maqoladan Rost maqomiga oid bo'lgan qismini ishimizda ijodiy foydalanishga xarakat qildik)–"shu asnoda maqomlarning nomlari bitilgan quyidagi baytlarga e'tibor beraylik:

**Qaddi hajringda tortsang nola,
"Rost" Ohangi, ey Navoiy tuz.**

("Badoe' ul - bidoya"dan)

Ushbu bayt mazmunin anglab olishda "Rost" atamasi va uning musiqada ma'lum xususiyatlari muhim o'rin tutadi. Mashhur O'n ikki maqomlardan birining nomi bo'lgan bu atama tasavvufda tariqat yo'li (rohi - rost) -ni ham ramz etadi. Shundan kelib chiqqan holda bayt mazmunini quyidagicha sharhlash mumkin: Ayriliqdan (hijrondan) ard chekuvchi (yoki Yor vasliga intiluvchi) oshiq tariqat yo'liga kirsin. Chunki bu yo'l shu maqsadga yo'llangandir.

Endi maqomlar kesimida "Rost" ni nazarda tutsak, ushbu baytdan quyidagi xulosa kelib chiqadi: ey oshiq (Navoiy), agar sen hijron azobida bo'lsang, "Rost" maqomi ("Haqiqatga eltuvchi kuy ") ohanglarini tuzgin. Chunki bu maqomda sadolangan kuy - ohanglar oshiq qalbiga oromu - fayz yetkazadi va, balki, ruhiyatni yuksalib, istalgan zavq holatiga ham erishishi mumkin. "Rost" maqomining inson ruhiga bu kabi favqulodda kuchli hissiy ta'sir etishi sabablari esa eng avvalo undagi mukammal pardalar uyushmasi va shu asnoda kuy - ohanglarining muayyan rivojlanish uslubi bilan ham tavsiflanadi"⁸.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak Rost maqomining pardalar uyushmasi bo'yicha "Ummul - advor", ya'ni barcha maqomlar ja'm doiralarining "onasi" deb hissoblanishining yana bir guvohi bo'lamiz.

Bundan tashqari Rost maqomi nomi keltirilgan ko'plab shoirlar ijodiga mansub she'r va g'azallarni uchratishimiz mumkin bo'ladi. Ularda ham Rost maqomining ijro etish vaqti, uning ta'siri haqida fikrlar yuritiladi. Mana shunday g'azallardan biri Haydar Xorazmiyga qalamiga mansubdir:

**"Rost" qil ohangi "Navo" u "Hijoz",
Tuz yotug'oni birla shuturg'uni soz.**

⁸ "Musiqqa ijodiyoti masalalari" Maqolalar to'plami II. O.Ibrohimov maqolasi. T. 2002 y. 54–55 betlar.

Ushbu baytda nafaqat Rost maqomi balkim O'n ikki maqom tarkibida mavjud bo'lgan maqomlarning ta'siri haqida o'z yuritiladi.

Mana shunga o'xshash maqomlar tilga olingan she'rlar Zaxiriddin Muhammad Bobur ijodida ham uchrab turadi.

**Bobur, ul gul ko'yida bulbul kibi topting maqom,
Bir "Navo" i "Rost" qil mundog' maqoming borida.**

Bir so'z bilan aytganda maqomlar tarixi, negizi juda ham boyligi va ularning ta'sir kuchining ahamiyati kuchliligi sabab necha asrlarda buyon halq orasida keng tarqalish barobarida uning turmush tarzi, ruhiyati, kechinmalarini o'zida mujassamlashtira olganligi bilan ham ahamiyatlidir. Biz yuqorida imkon qadar o'rganishga xarakat qilganimiz Rost maqomi ham mana shunday xususiyatlarni o'zida mujassamlashtira olgan musiqiy merosimizdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fitrat A. "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" Fan. T. 1993 y.
2. Mulla Bekjon Rahmon o'g'li, Muxammad Yusuf Devonzoda "Xorazm musiqiy tarixchasi" Yozuvchi. 1998 y.
3. Rajabov I. "Maqomlar" T.2006 y.
4. Rajabov I. "Maqom asoslari" T. 1992 y.
5. Ibrohimov O. "Maqom san'ati o'rta asrlar shahar madaniyati tizimida" qo'lyozma T. 2005 y.
6. Matyoqubov O. "Maqomot" musiqa nash. T 2004 y.
7. Yunusov R. "Maqomlar xususida" Fan T.1992 y.
8. Djumaev A. "Esteticheskie osnovy makomata" (Istoricheskiy aspekt) qo'lyozma. T. 1998 y.
9. Xaydarov, X. (2024). So'zning ohangga ta'siri xususida. образование и наука в xxi веке, (57-4).
10. Shashmaqom nashrining olti jildi. O'zbek varianti. Yozib oluvchi Yu.Rajabiy. T. 1966 – 1975 y.

